

LAMA

GUIA DO USUÁRIO

para chaves interativas de identificação de madeira (Xper3) desenvolvidas pela Universidade Federal Fluminense e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro

USER GUIDE

for interactive wood identification keys (Xper3) developed by the Fluminense Federal University and the Botanical Garden of Rio de Janeiro

PT

EN

Instituições parceiras/Enrolled institutions:

**Universidade Federal Fluminense —
Laboratório de Anatomia da Madeira
e Dendrocronologia (LAMAD)**

**Federal Fluminense University —
Wood Anatomy and Dendrocronology
Laboratory (LAMAD)**

**Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro (JBRJ)**

**Research Institute of the Botanical
Garden of Rio de Janeiro (JBRJ)**

Os autores/The authors:

Yanã Campos Rizzieri
Claudia Franca Barros
Neusa Tamaio
Arno Fritz das Neves Brandes

2020

Sumário

Summary

1.	Acesso às chaves de identificação de madeira / Access to wood identification keys	2
2.	Selecionar características, atributos de característica e confirmar escolha / Selecting characteristics, features and confirming your selection	3
3.	Após a primeira seleção / After the first selection	4
4.	Observando as imagens e analisando características das espécies / Observating the images and analyzing the species characteristics	5
5.	Informações adicionais / Additional information	6
	5.1. Observando melhor as imagens / Better observating the images	6
	5.2. Reiniciando minha pesquisa ou alterar características/atributos selecionados / Rese-ting my selection or changing selected characteristics/features	7

PT

EN

Guia para a utilização das chaves de identificação de madeira na plataforma Xper3, disponibilizadas pelo Laboratório de Anatomia da Madeira e Dendrocronologia da Universidade Federal Fluminense (LAMAD/UFF) em colaboração com o Instituto de Pesquisas do jardim Botânico do Rio de Janeiro.

User guide for the identification keys on the Xper3 platform. The keys were constructed and organized by the Wood Anatomy and Dendrochronology Laboratory from the Federal Fluminense University (LAMAD/UFF) in collaboration with the Botanical Garden of Rio de Janeiro

1.

Acessar o site do LAMAD através do link: <http://gbg.sites.uff.br/lamad/>

Access the Laboratory website through the link: <http://gbg.sites.uff.br/lamad/>

2.

Selecionar uma das chaves de identificação disponíveis, clicando sobre uma das figuras.

Select one of the available identification keys by clicking on one of the colored bars.

PT

EN

3.

A plataforma Xper3 irá abrir automaticamente. Na coluna da esquerda são apresentadas as características e na da direita as espécies. As características são apresentadas na melhor ordem de identificação, seguindo uma ordem decrescente representada pelo gradiente de coração verde. O número (círculo marrom) apresentado antes de cada característica refere-se ao número da característica de acordo com a IAWA committee (1989) (chaves microscópicas) ou com Ruffinatto *et al.* (2015) (chaves macroscópicas). Os links para essas referências bibliográficas estão disponíveis na página do LAMAD.

The Xper3 platform will automatically open. The characteristics are listed in the left-hand column and species in the right-hand column. The characteristics are presented in a decreasing scale of importance, indicated by the green color gradient. The number (brown circle) preceding each characteristic refers to the IAWA committee (1989) (microscopic keys) or Ruffinatto *et al.* (2015) (macroscopic keys). The links for those references are available on the LAMAD website.

4.

Você pode utilizar o símbolo de pesquisa (Lupa - círculo vermelho/seta vermelha) para procurar palavras-chaves ou o número da característica.

You can use the search symbol (magnifier - red circle/red arrow) to search for key-words or the number of the characteristics.

PT

EN

5.

Clique sobre a característica para exibir e seleccionar o estado de caractere. Após seleccionar o estado de caractere, clique sobre o botão verde acima para prosseguir com a identificação. Se quiser cancelar, clique no laranja. Mais de um estado de caractere pode ser seleccionado.

Click on a characteristic to open a menu of defining options, and select one. After selecting the option, click on the green button to proceed with the identification. To cancel the selection, click on the orange button. More than one characteristic can be selected at the same time.

6.

Você pode escolher mais de uma característica simultaneamente.

You can choose various characteristics or features simultaneously.

PT

7.

EN

Depois desta primeira seleção, a plataforma identifica, em abas, o número total de características (**círculo vermelho**), o número de características selecionadas (**círculo azul**) e quais espécies possuem as características que foram previamente escolhidas (**círculo verde**). Se necessário, você ainda pode selecionar outras características, seguindo o mesmo procedimento. Caso a característica que deseja selecionar não esteja na lista, clique na seta (**círculo ciano**) abaixo da coluna das características que outras opções vão aparecer.

After this first round of selections, the platform identifies, in tabs, the total number of characteristics (**red circle**), the number of characteristics selected (**blue circle**), and which species are described by the selected characteristics/features (**green circle**). If necessary, other characteristics can be selected, repeating the same series of procedures. If you wish to choose a characteristic that does not appear to be available, click on the arrow (**cyan-blue circle**) below the left-hand column and other options will appear.

8.

Para observar as características de uma espécie, basta você clicar no nome dela em qualquer momento do processo. Use a segunda barra de rolamento, indicada pelo círculo vermelho, para observar as imagens e todas as características da espécie escolhida. Quando mais de uma imagem estiver disponível, clique nas setas abaixo da imagem para visualizar as demais (**círculo verde**).

To view the features of any particular species, you can click on the species name at any time. Use the second roll bar (**red circle**) to better analyze the image and the information. When more than one image is available, you may view them by clicking on the arrows below the first image (**green circle**).

PT

EN

Informações adicionais

Para melhor observar as imagens das espécies, você pode abri-las em uma nova guia do seu navegador. Basta clicar com o botão direito em cima da imagem e selecionar “Abrir uma nova guia”.

Additional information

Para reiniciar a identificação, clique na seta curva acima da coluna das características (círculo azul)

Para alterar características que foram confirmadas, você deve abrir a segunda guia (círculo e quadrado vermelhos).

To reset the identification process, click on the curved arrow (blue circle) above the column of characteristics.

To change any previously confirmed characteristic, open the second tab (red square and circle).

PT

Selecione o símbolo de alteração (caneta e papel, **seta vermelha**). Ao clicar no ícone, uma nova guia será aberta. Lá, você pode conferir qual atributo da característica foi selecionado e quais outros atributos você ainda pode selecionar.

1. Para deselegionar um estado de caractere previamente escolhido, basta clicar no símbolo de “confirmação” (Seta roxa). O símbolo “X” (Seta cinza) apaga a característica da lista.

2. Se quiser selecionar outros estados de caractere, basta clicar na caixa branca desejada. Para confirmar sua escolha, você deve selecionar a opção “Change” (**botão laranja – seta vermelha**).

EN

Select the modification symbol (pen and paper, **red arrow**) to open the alteration tab, and then you can view all of the defining options.

1. To deselect a previously chosen option, click on the “check” symbol (**purple arrow**); the “X” symbol (**gray arrow**) erases it from the list.

2. If you want to select other features, click on the white box. To confirm those selections, you must click on “Change” (**orange button – red arrow**).

PT

EN

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer as instituições de ensino e pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Laboratório de Informática e Sistemática da Universidade Pierre et Marie Curie (Paris 6).

Acknowledgments

We would like to thank the teaching and reasearching institutions: the Universidade Federal Fluminense, the Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro and the Laboratory of Informatics and Systematics of the University Pierre et Marie Curie (Paris 6).